

AXROMATIK VA XROMATIK RANGLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6516502>

Umarov Ilhom Ibrohimovich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti "Dizayn" kafedrası katta o'qituvchisi

Sattarov Farhod Islomovich

Namangan Davlat uiversiteti magistranti

Dadajonova Jamila Abdulatif qizi

Namangan muhandislik-texnologiya instituti "Dizayn" yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: *Turli hil ranglarning inson psixologiyasiga ta'siri va ular orqali insonlarning o'zaro fikr almashinuvi, ranglarning turlari, ranglarni xosil qilish va rang xususiyatlari.*

Tayanch so'zlar: *Rang, xromatik, axromatik, sariq, qizil, ko'k, ijodkor, binafsha, Nyuton, kompozitsiya, kontrast, soya, yorug'lik, rang to'yinganligi, tus, issiq va sovuq ranglar.*

Dunyo yaralgandan hozirgi kungacha ranglar psixologik, hissiy va ruhiy ko'rinishlarda inson hayoti bilan chambarchas bog'liq. Bizgacha yetib kelgan o'tmish sivilizatsiyasining barcha yodgorliklari shuni ko'rsatadiki, odam doimo rangdor, oddiy va murakkab, lekin har doim urf - odatlar, o'ziga xos xususiyatlar va ma'lum bir xalqning badiiy ifoda etish istagi bilan bog'liq yechimlarni izlab kelmoqda. Ranglar yordamida siz tomoshabin e'tiborini boshqarishingiz mumkin. Libos, kostyum yoki palto uchun matoni tanlashda har bir shaxs birinchi navbatda uning rangiga e'tibor beradi. Bu o'z navbatida ranglarning inson hayoti davomida, ijtimoiy jarayonlarda, o'zaro muloqotlar jarayonida muhim o'ringa ega ekanligini ko'rishimiz mumkin. Dekorativ kompozitsiyalarda rang, ilmiy jihatdan, jismoniy va psixologik hodisalarning o'zaro ta'siri natijasida paydo bo'ladigan sezgi sifatida ta'riflanadi. Biz yorug'lik va ko'zlarimizning fiziologik xususiyatlari tufayli ranglarning xilma - xilligini ko'ramiz. Badiiy ijodkorlik nuqtai nazaridan rang tasviriy vosita sifatida qaraladi. Ranglarni xromatik (rangli) va akromatik (rangsiz)ga ajratish odat tusiga kiradi. Akromatik ranglarning imkoniyatlarini o'rganish xromatik kompozitsiyalarda koloristik muammolarni yanada muvaffaqiyatli hal etish uchun zarur shart - sharoitlarni yaratadi. Axromatik ranglar rang ohangiga ega emas va bir - biridan faqat yengilligi

bilan farq qiladi . Bular qora, oq va har xil kulrang soyalar. Oq va qora o'rtasida siz bir xil yoki kamroq bir xil; o'tish bilan ko'plab kulrang soyalarni joylashtirishingiz mumkin. Inson uch yuz atrofida kulrangni ajrata olishi mumkin. Axromatik ranglarning har qanday soyalari kompozitsiyada ishtirok etishi mumkin, ammo ochiq yoki qorong'i ohanglarning afzalligi ma'lum hissiy holatni o'tkazishga ta'sir qiladi.

1-rasm

Xromatik ranglar tizimi rangshunoslik ilmining asosini tashkil qiladi. Ranglarni badiiy aglash insonga yorug'lik haqidagi bilimlarni, voqelikning kuzatishni, to'plangan tajribani o'rganishni va hissiy tuyg'ularni rivojlantirishiga katta ta'sir etadi. Fizika ilmida ma'lumki, rangni idrok etishning asosini nurning to'lqin tabiati tashkil etadi (qisqa to'lqinlar - qizil va sariq ranglar, uzun to'lqinlar - ko'k va binafsha ranglar). Quyosh nuri rangsiz. Uning prizma orqali sinishi turli xil rang soyalarini beradi, ular quyidagi ketma - ketlikda joylashtirilgan: qizil, zarg'aldoq, sariq, yashil, ko'k va binafsha. Umuman olganda, bu rang tarkibi quyosh nuri spektri deb ataladi. Spektral ranglar yorqinligi va yorqinligi bilan ajralib turadi. Hayotda biz ularni kamalakda, shudring tomchilarida, oynaning chetida ko'ramiz. Bu noyob hodisaning kashf qilinishi I. Nyutonga tegishli bo'lib, uning g'oyalari yanada rivojlanib, uch komponentli rang ko'rish nazariyasi, rang g'ildiragi va

optik qonunlari haqidagi zamonaviy tushunchalarga asos soldi. Ammo rang muammosining bir jihati borki, uni tushuntirish kerak. Uchta asosiy rang (qizil, ko'k va sariq) Nyuton rang uchligiga mos kelmaydi: qizil,

yashil va ko'k. Birinchisi ranglarni aralashtirish bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchisi ranglarni optik aralashtirish bilan bog'liq. "Optik va subtraksion rang aralashmasining farqi bitta va boshqa holatda asosiy ranglarni tanlashdagi farqni tushuntiradi. Yashil va qizil bo'yoqlarning

Ranglar doirasi

2-rasm

aralashmasi hech qachon optik aralashtirish kabi sariq rang bermaydi. Ko'k va sariq ranglarning aralashmasi optik aralashtirishda bo'lgani kabi oq emas, yashil rang beradi. Spektral ranglar yettita bilan cheklangan, lekin aslida biz boshqa ko'plab ranglar va ularning soyalarini ko'ramiz, masalan, binafsha, to'q sariq, jigarrang. Rang nomini shakllantirib, biz uning har xil xususiyatlarining yig'indisini tushunamiz: ochiq jigarrang, och qizil, och yashil, to'q ko'k. Ba'zi murakkab ranglar o'z nomlarini

ob'ektlarning yoki tabiiy hodisalarning tabiiy ranglanishidan olinadi: gilos, suv, limon, oltin. Rassomlar ranglar va ularning soyalarini aniqlashda o'z terminologiyasiga ega: kraplak, soyabon, indigo, azure, sienna. Yuqorida aytilganlar tabiat va rasmdagi rang soyalarining xilma-xilligi va noaniqligidan dalolat beradi. Muayyan rangning xarakteristikasi rangning uchta asosiy xossasi bilan belgilanadi: rang, ochlik va to'yinganlik. Ular ob'ektiv yoki "ichki" rang fazilatlari deb ataladi. Xromatik ranglarning yengilligi ranglarning oq yoki qora rangga yaqinlashish darajasini bildiradi (ochiqroq yoki quyuproq). Badiiy amaliyotda har qanday rang oq pigment qo'shish orqali oqartiriladi yoki qora pigment qo'shish orqali quyuproq bo'ladi (qorayish). Ikkala holatda ham rang ohanglari o'zgaradi, masalan, qizil rangdan oqartirilgan rang pushti rangga, qoraygan esa jigarrang rangga ega bo'ladi. Rangning to'yinganligi rang ohangining darajasini va xromatik rang bilan akromatik rang o'rtasidagi farqning yengilligi bilan tavsiflanadi. Barcha spektral ranglar to'yingan hisoblanadi. Rang spektral ranglarga yaqinlashganda

uning to'yinganligi oshadi. Oq, qora yoki kulrang ranglarning xromatik ranglarining har qanday aralashmasi to'yinganlikning to'liq yo'qolishiga qadar pasayishiga olib keladi. Ranglarning to'yinganligini yorqinlik yoki ranglarning sofligi bilan aralashtirib yubormaslik kerak. Tabiatda uchta asosiy ranglar bor deb hisoblanadi: qizil, ko'k va sariq. Ranglarni psixologik idrok etish. Rang badiiy hodisa sifatida nafaqat rangni sezishning jismoniy harakatini, balki rangni psixologik idrok etish va rang tuyg'usini ham o'z ichiga oladi. Biz ma'lum ranglarni beradigan xususiyatlar har xil g'oyalar va hislarga bog'liq. Yaqin va uzoqning fazoviy tasvirlari "chiquvchi" va "chekinuvchi" ranglar bilan bog'liq. Og'irlik tuyg'usidan nomlar "yengil" va "og'ir" ranglardan keladi. Quyosh, olov yoki suv va muz bilan aloqada "issiq" va "sovuq" ranglar farqlanadi. Ovozli o'xshashliklar "zerikarli" va "ohangdor" ranglarni keltirib chiqaradi. Shuni ta'kidlash joizki, bu xususiyatlar har doim ham mutlaq emas, ular faqat ma'lum rang munosabatlarida to'g'ri. Ko'proq quyuv rangli ohanglar to'yingan va oqartirilgan ranglarga qaraganda issiqroq ko'rinadi. Issiq ranglar oldinga, sovuq ranglar esa orqaga chekinadi. Ikkita axromatik rangdan yengil soya yaqinroq, quyuv soya esa orqaga qarab seziladi. Demak, rangning psixologik ma'nosi haqida ma'lum bir rangli muhit bilan bog'liq holda gapirish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. M. Sabirov "Ashyoshunoslik va Rangshunoslik" T.: Cho'lpon .2009
2. R. Xudayberganov "Rangshunoslik asoslari"
3. Bulatov S.S. O'zbek xalq amaliy bezak san'ati. T.: 1991.
4. O'zbekiston san'ati. - T.: Sharq, 2001. 69-72 b.
5. Apuxtin O.K. Badiiy naqsh maktabi. T., «O'qituvchi», 1969.
6. Qosimov Q. Naqqoshlik. – Toshkent: «O'qituvchi» nashriyoti, 1982.